

VARIAÇÃO LINGUÍSTICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA: PERCEPÇÃO
PEDAGÓGICA PARA DOCENTES EM FORMAÇÃO

DOI: 10.5281/zenodo.10392971

Gabriel da Silva Mendonça ¹

Orientadora – Profa. Ma. Leila Cristina Silva e Silva ²

RESUMO: A diversidade linguística na educação básica, está pautada em práticas pedagógicas as quais são importantes proporcionar aos alunos, no intuito de trabalhar habilidades e percepções linguísticas no contexto social do discente. Dessa maneira, os dados coletados neste trabalho fazem parte do Residência Pedagógica de Letras Português, mais precisamente na Escola Consuelo Souza Coelho, em turmas de primeiro ano do ensino médio. Nisso, este trabalho teve como objetivo explicar a variação linguística regional, a partir da leitura de mundo dos alunos em sala de aula, bem como incentivar o uso diversificado da língua e desconstruir estereótipos da linguagem social usada por alunos das regiões periféricas. Dessa forma, o percurso metodológico utilizado, versou sobre uma pesquisa de cunho qualitativo no fito de promover o ensino da variação linguística em sala de aula, no formato de oficina. Sob essa ótica, este trabalho fundamentou-se nas contribuições de Bagno (2021), na perspectiva da variação linguística do português brasileiro, Geraldi (2003), na linha produção textual e escrita em sala de aula e BNCC (2018), nas habilidades e competências da utilização das diferentes línguas para desmitificar todos e quaisquer preconceitos no âmbito educacional. Nesse sentido, a pesquisa realizada coletou resultados significativos no que diz respeito à exploração dos alunos com a temática, pois percebeu-se que os discentes estão imersos nessa pluralidade da língua, a partir dos diálogos e discussões feitos em sala, assim como a visualização do fenômeno linguístico no seu contexto, ou seja, a maneira como eles dialogam e aproximam-se com textos com signos linguísticos diversificados, sobretudo no contexto digital, o qual faz parte do cotidiano social de jovens do ensino médio. Assim, espera-se que este trabalho contribua com a formação docente, diante das práticas pedagógicas feitas *in loco*, e incentive que mais ações sejam realizadas no âmbito educacional.

Palavras-chave: Diversidade Linguística, Percepção Pedagógica, Formação Docente, Ensino.

¹ Graduando do Curso de Licenciatura em Letras Língua Portuguesa da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, gabrielsilva3272@email.com;

² Professora orientadora: Mestre em Ensino-aprendizagem em Língua de Sinais – UFG, professora do Curso de Licenciatura em Letras Língua Portuguesa da Universidade Federal Rural da Amazônia -UFRA, leila.cchaves@outlook.com.